

Войцеховський Віктор Богданович

*доктор економічних наук, професор
Завідувач каф., ВНПЗ «Буковинський університет»
<https://orcid.org/0000-0002-6141-3744>*

Войцеховська Юлія Вікторівна

*кандидат економічних наук, доцент
Доцент НУ «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-1006-4633>*

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА

JEL Classification: J13

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. В статті розглядається методологічний підхід до моделювання процесів оновлення виробничих фондів. Будується схема руху фондів (вибуття, введення нових, експлуатація), яка використовується для розрахунку грошових потоків та показників їх трансформації. Отримано рівняння для визначення темпів зростання основних засобів в залежності від ряду факторів – капіталізації прибутку, рентабельності основних засобів, тривалості їх використання, норми амортизації, частки оборотних фондів. Доведена спряженість застосованого підходу з відомим методом чистої теперішньої вартості. Також розглянуто моделювання розвитку виробництва на рівні аналізу кількісного впливу окремих параметрів техніки з врахуванням її інноваційного оновлення.

Ключові слова: розвиток виробництва, інновації, темпи зростання, коефіцієнт оновлення, моделювання.

Annotation. The article considers the methodological approach to obtain quantitative regularities, which simulate the processes of updating and reproduction of enterprises' production assets. According to the concept adopted in the study, first of all, a scheme of fixed assets' movement (retirement, introduction of new, time exploitation) is being developed, which is used for analysis of cash flows and their transformation. Depending on such factors, by drawing up certain balance ratios an equation is obtained for determining the growth rates of fixed assets. As a share of profit's capitalization, profitability of fixed assets, the duration of their use, the rate of depreciation. The peculiarity of the received dependencies is that the pace is not determined explicitly through argument-factors. The number of iterations are use to approximate those dependencies. The equation for determining the pace is adjusted in the form of availability in addition to the basic and working capital, which in many enterprises make a significant share in the total assets. It is proved that with a greater share of working capital the reproduction resources are reduced and, accordingly, the effect of depreciation turnover.

The analysis showed the convergence of the applied approach with the known method of net present value, which is used for the economic evaluation of investments.

The modeling of the production development at the level of the analysis of the quantitative influence of the separate parameters of the basic and new technologies on the change of technical and economic indicators of production systems is also considered. The appropriate quantitative dependencies are obtained under the condition, that the growth rate of fixed assets is already known. The analysis of dependencies obtained for the determination of the growth rate of products showed that they generally differ from the growth rates of fixed assets in accordance with the ratio of capital productivity indicators for basic and new technology. This difference in rates in a quantitative measurement depends on the indicator of the renewal of fixed assets, in which the terms of service engineering play an important role. A simple, but sufficiently adequate approximate formula for

determining the index of renewal of fixed assets is proposed. Numerical interpretation of analytical developments with corresponding conclusions is carried out.

Keywords: production development, innovation, growth rate, renewal coefficient, modeling.

Вступ

В економічній літературі міститься ряд робіт, що стосуються оцінки кількісних закономірностей економічного зростання. На макрорівні використовується степенева функція Кобба-Дугласа для опису залежності динаміки продукції від зміни двох виробничих ресурсів – праці і капіталу. Для двох суміжних періодів часу можна отримати залежність для темпів зміни результатів від цих двох факторів.

Недоліком даного підходу є те, що потрібні сталі коефіцієнти функції визначаються в кращому випадку тільки на базі статистичних даних. Як врахувати вплив змін, в тому числі інноваційних, в процесі розвитку засобів праці, залишається невідомим. Слід також відмітити, що на рівні окремих підприємств застосування функції Кобба-Дугласа є суттєво утрудненим, оскільки її знаходження потребує залучення інформації про велику кількість підприємств, наприклад, корпорацій, крупних об'єднань або галузей.

Також в подібного роду моделях в явному вигляді не враховуються показники вибуття та оновлення фондів. З цієї точки зору заслуговують на увагу формули Домара, зорієнтовані на процес сталих темпів зростання фондів при умові незмінних періодів їх експлуатації [1]. Проте ця формула розраховується з використанням степеневих величин і не піддається простій і наглядній економічній інтерпретації. Важливо знайти її наближений вираз, який дозволив би оцінити вплив окремих складових на величину показника оновлення основних засобів.

На мікрорівні типу виробничих систем підприємств оцінка разових інноваційних змін здійснюється в практичній діяльності шляхом часткового застосування балансових економічних методів з великим ступенем інтуїції та довільності.

В аспекті оцінки окупності інноваційних проектів використовується метод чистої теперішньої вартості (ЧТВ), в якому суттєво присутній фактор часу та процедура дисконтування ресурсних потоків [2]. Окрім цього, недостатня увага приділяється тій умові, що тільки частина прибутку використовується для формування відтворювальних інвестицій. Адже, як відомо, прибуток служить, наприклад, джерелом виплати дивідендів акціонерам, тобто не може бути весь капіталізований. Частка капіталізації прибутку є досить довільною, і через це при оцінці та виборі варіантів інвестиційних проектів виникають певні труднощі.

Слід також зауважити, що інвестиційні проекти недостатньо оцінюються з точки зору їх інноваційності, а лише з погляду окупності. На цьому рівні виникає проблема розробки теоретичних засад щодо виявлення закономірностей інноваційного оновлення засобів праці та розробки напрямків їх використання у практичній діяльності підприємств.

Результати дослідження

Згідно прийнятого нами методологічного підходу доцільно починати з моделювання розширеного відтворення фондів. З цією метою необхідно орієнтуватись на таку схему процесу, в якій враховувалось би вибуття і заміна основних засобів, зміна величини інвестиційних ресурсів, котрі спрямовуються на збільшення фондів та результатів виробництва. Слід також передбачити, що інвестиційні ресурси для розвитку виробництва зазнають постійних змін в процесі їх формування, використання та безперервного залучення в обіг.

Для врахування перелічених властивостей процесу розвитку виробництва пропонується наступний варіант схематичної інтерпретації руху основних засобів. Наприклад, для випадку трирічного терміну їх використання:

1-й рік	2-й рік	3-й рік	4-й рік
Φ_0	Φ_3	Φ_3	Φ_3
Φ_1	Φ_1	Φ_4	Φ_4
Φ_2	Φ_2	Φ_2	Φ_5

На схемі прийняті наступні позначення: Φ_1 – вартість основних засобів, які використовуються протягом трьох років. Горизонтальна стрілка означає вибуття і заміну цих фондів новими. Згідно схеми, фонди вартістю Φ_0 служать останній рік, вибувають і замінюються фондами Φ_3 , які будуть використовуватись три роки. На другому році функціонування виробничої системи основні засоби вартістю Φ_1 служать останній рік і також замінюються на фонди вартістю Φ_4 . В подальшому рух основних засобів є аналогічним.

Вважаємо, що джерелом інвестицій для придбання нових основних засобів є прибуток та амортизація на реновацію. Тоді для другого року оновлення фондів виконується співвідношення:

$$\Phi_2 = (\alpha b + a_\Phi) (\Phi_0 + \Phi_1 + \Phi_2), \quad (1)$$

де b – рентабельність фондів; α – частка прибутку, яка використовується для капіталізації, тобто інвестування в нові фонди; a_Φ – норма амортизації.

Зазначимо, що припускається рівномірне нарахування амортизації на всьому інтервалі використання основних засобів. В принципі, можливе коректування даного підходу у варіанті інших методів нарахування амортизації (прискореної, за залишковою вартістю тощо).

Аналогічне співвідношення (1) має місце і для інших нових фондів. В подальшому буде розглядатися усталений процес розвитку з постійними темпами (η) зростання основних засобів. Аналіз показує, що такий процес характеризується властивістю: $\Phi_i = \eta^i \Phi_0$. При даних умовах співвідношення (1) перетворюється в наступне рівняння для визначення темпів зростання основних засобів:

$$\eta^3 = (\alpha b + a_\Phi) (1 + \eta + \eta^2), \quad (2)$$

Отримане рівняння узагальнюється для будь-яких термінів служби (T) основних засобів:

$$\eta^T = (\alpha b + a_\Phi) (1 + \eta + \eta^2 + \dots + \eta^{T-1}). \quad (3)$$

Згідно з рівнянням (3) темпи зростання вартості фондів залежать від чотирьох факторів – рентабельності основних засобів, частки нагромадження прибутку, норми амортизації та термінів використання основних засобів. Особливістю отриманого рівняння є те, що невідома величина темпів не залежить в явному вигляді від вказаних факторів. Воно не розв'язується аналітичним способом, а для цієї мети потребує застосування відповідних ітераційних процедур. Для зручності розрахунків використаємо суму геометричної прогресії і рівняння (3) отримаємо в дещо спрощеному, але еквівалентному вигляді:

$$\eta^T = (\alpha b + a_\Phi) (\eta^T - 1) / (\eta - 1). \quad (4)$$

Для прикладу, визначимо темпи зростання основних засобів за такими первинними даними:

$\alpha = 0,2$ – 20% прибутку використовується для інвестування в нові основні засоби;

$b = 0,1$ – 10% рентабельності основних засобів;

$T = 10$ – 10 років експлуатації основних засобів;

$a_\Phi = 0,1$ – 10% норма амортизації.

Для взятого прикладу відповідне рівняння (4) набуває вигляду:

$$\eta^{10} = 0,12 \frac{\eta^{10} - 1}{\eta - 1}. \quad (5)$$

За перше ітераційне значення темпів беремо величину, рівну $\eta_1 = 1 + \alpha b = 1 + 0,2 * 0,1 = 1,02$. Обчислення лівої і правої частин рівняння (5) дають наступний результат:

ліва частина – 1,219; права частина – 1,314. Порівняння лівої і правої частин показує, що права частина є дещо більшою. У другій ітерації беремо темп більшим – $\eta_2 = 1,03$. Розрахунки дають наступні дані: ліва частина – 1,344; права частина – 1,376. В цій ітерації різниця лівої і правої частин рівняння вже є у другому знакові після коми, тобто зменшилась. При виконанні третьої ітерації ще збільшуємо темп до $\eta_2 = 1,04$. Отримаємо відповідно: ліва частина – 1,480; права частина – 1,440. На цьому ітераційному кроці ліва частина за своєю величиною стала більшою від правої. Це означає, що шукане значення темпу η знаходиться в межах 1,03 – 1,04. В принципі, рівняння розв'язується з будь-якою точністю, оскільки ітераційний процес можна продовжити, вибравши відповідний менший крок. Для даного прикладу візьмемо темп, рівний $\eta_3 = 1,035$. В результаті відповідних розрахунків отримаємо: ліва частина – 1,411; права частина – 1,408. З практичною достовірністю можна вважати, що темпи приросту основних засобів складають величину, рівну 3,5 %.

Слід зауважити, що крім основних, у виробництві беруть участь також оборотні фонди. На багатьох підприємствах їх частка може бути досить значною і навіть більшою від частки основних в загальній сумі активів. Щодо формування ресурсних потоків відтворення, то особливістю останніх є те, що на них не нараховується амортизація. В цьому випадку рівняння (3) модифікується наступним чином:

$$\eta^T = (\alpha b + \frac{a_\Phi}{1+\gamma}) (1 + \eta + \eta^2 + \dots + \eta^{T-1}) + \frac{\gamma}{1+\gamma}, \quad (6)$$

де γ – відношення оборотних фондів до основних.

Це рівняння для конкретного набору констант також розв'язується ітераційним способом.

Розширимо раніше розглянутий приклад для основних фондів додатковою умовою, згідно з якою вважається, що вартість оборотних фондів складає половину вартості основних ($\gamma=0,5$). Проведені розрахунки показують, що у варіанті наявності оборотних фондів темпи знаходяться в межах 1,02 – 1,03 і є

дещо нижчими. Причина тут полягає в тому, що при цій структурі фондів потік амортизації є меншим і відповідно зменшується ефект від її обороту у процесі розширеного відтворення фондів.

Зауважимо, що рівняння типу (3) дозволяє здійснити перехід до так званого методу ЧТВ (чистої теперішньої вартості). Поділивши ліву і праву частини (3) на Π^T , отримуємо наступне еквівалентне рівняння:

$$1 = (\alpha b + a_\phi) \left(\frac{1}{\eta} + \frac{1}{\eta^2} + \dots + \frac{1}{\eta^T} \right). \quad (7)$$

Якщо ліву і праву частини цього рівняння помножити на розмір інвестицій K у виробничі фонди, отримуємо:

$$K = \frac{R}{\eta} + \frac{R}{\eta^2} + \dots + \frac{R}{\eta^T}, \quad (8)$$

де R – грошовий потік (сума капіталізованого прибутку та амортизації, генерованих по кожному році фондами в розмірі K).

Ліва частина рівняння містить розмір інвестицій, а права частина – дискontований грошовий потік, який має відтворювати ці інвестиції. Якщо розглядати різницю правої і лівої частин рівняння (8), то це буде еквівалентом чистої теперішньої вартості. При цьому ставка дискontування буде дорівнювати темпам приросту основних засобів. Використання інших за величиною ставок дискontування потребує відповідної інтерпретації, коли розв'язується завдання порівняння та вибору варіантів інвестиційних витрат.

Але важливим є те, що має місце спряженість застосованого нами підходу до визначення темпів зростання виробничих фондів з методом чистої теперішньої вартості, який застосовується для економічної оцінки ефективності інноваційних проектів.

Для розгляду інноваційності розвитку виробництва на мікрорівні, на наш погляд, доцільно довести аналіз до рівня оцінки впливу окремих параметрів базової та нової техніки на економічні показники виробництва. Відповідні кількісні залежності отримані нами за умови, що темпи зростання основних засобів є вже визначеними, наприклад, методами, розглянутими вище.

Важливим є взаємозв'язок темпів зростання продукції з темпами зростання основних засобів при умові інноваційного оновлення обладнання. Для одного виду оновлення основних засобів має місце така залежність:

$$\eta_p = \eta_f + K_p * K_{он} \quad (9),$$

де η_p – темпи зростання обсягів випуску продукції; η_f – темпи зростання основних засобів; K_p – коефіцієнт, пов'язаний з продуктивностями і вартостями діючого і нового устаткування; $K_{он}$ – коефіцієнт оновлення основних фондів.

В рівнянні (9) коефіцієнт K_p визначається за такою формулою:

$$K_p = \frac{f_n}{f_o} - 1, \quad (10)$$

де f_n, f_o – показники фондovіддачі відповідно в новому та базовому варіантах техніки.

В залежності від знаку K_p мають місце різні тенденції взаємозв'язку темпів зростання ОЗ та продукції. Якщо $K_p = 0$, тобто фондovіддача залишається сталою в процесі інноваційної заміни, то темпи росту фондів і продукції будуть однаковими. При додатньому значенні K_p темпи росту продукції є вищими від темпів зростання фондів. У варіанті від'ємної величини K_p темпи росту фондів перевищують темпи росту випуску продукції.

Як слідує із рівняння (9), для різниці темпів особливу роль відіграє коефіцієнт оновлення $K_{он}$, який традиційно визначається за формулою Домара:

$$K_{он} = \eta_f^T / (\eta_f^T - 1) * (\eta_f - 1) \quad (11)$$

Коефіцієнт $K_{он}$ для постійних темпів росту залежить від темпів зростання основних фондів та термінів їх використання T . Кількісні значення $K_{он}$ приведені в таблиці 1:

Таблиця 1

Значення $K_{он}$ в залежності від T і η_f

$\eta_f \backslash T$	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08
5	0,2000	0,2121	0,2246	0,2374	0,2505
10	0,1000	0,1113	0,1233	0,1359	0,1490
15	0,0667	0,0778	0,0899	0,1030	0,1168
20	0,0500	0,0612	0,0736	0,0872	0,1019

Аналіз табличних даних показує, що при однакових строках служби T коефіцієнт оновлення є більшим для більших темпів зростання фондів η_f . При постійних темпах коефіцієнт оновлення є меншим для більших строків служби фондів.

Простішу інтерпретацію впливу вибраних факторів на $K_{он}$ дає знайдена нами наступна наближена залежність:

$$K_{он} = \frac{1}{T} + 0,63 * (\eta_f - 1) \quad (12)$$

Проведемо, наприклад, розрахунки для даних, що містяться у другій стрічці табл.1: $T=10$; $f = 1,02$; $1,04$; $1,06$; $1,08$; $1,10$. Згідно з наближеною залежністю отримуються наступні результати: $K_{он} = 0,1126$; $K_{он} = 0,1252$; $K_{он} = 0,1378$; $K_{он} = 0,1504$; $K_{он} = 0,1630$. Порівняння отриманих значень для показника $K_{он}$ з табличними свідчить, що наближена формула досить адекватно характеризує коефіцієнт оновлення. Важливість наближеної формули полягає в тому, що вона в силу адитивності структури прозора відображає вплив кожного з двох факторів на $K_{он}$. Коефіцієнт оновлення містить дві складові. Перша з них дорівнює нормі амортизації і є меншою для більших нормативних строків використання обладнання. Друга складова є пропорційна темпам приросту основних засобів з коефіцієнтом пропорційності $0,63$. Через це коефіцієнт оновлення для більших темпів зростання основних засобів є більшим.

Приведемо чисельний приклад розрахунку темпів зростання продукції за наступними даними:

$$\eta_f = 1,04; T=10; \frac{f_t}{f_0} = 1,2.$$

Враховуючи, що згідно табличних даних коефіцієнт оновлення $K_{он} = 0,1233$, зробимо розрахунок для темпів зростання продукції за формулою (9) :

$$\Pi_p = 1,04 + (1,2 - 1) * 0,1233 = 1,0647$$

З приведеного прикладу слідує, що застосування нового більш продуктивного обладнання приводить до суттєвого збільшення темпів зростання продукції – продуктивність обладнання більша в порівнянні з базовою на 20% , а обсяги випуску продукції зросли на 60% .

Зауважимо, що для складних виробничих систем, які містять кілька технологічних ланок з різним обладнанням, розрахунки спочатку потрібно проводити по кожній з них, а потім шляхом сумування отримувати загальні результати для системи в цілому. Можливі також прогнози розрахунки, коли у кожній з ланок є варіантність заміни діючого обладнання інноваційним.

Висновки

Визначення кількісних закономірностей інноваційності динаміки виробництва є важливим напрямком наукових досліджень.

Загалом у виробничій практиці спостерігаються різні темпи зростання ресурсів та результатів, що обумовлюється різноманіттям параметрів нової техніки, зокрема, по окремих ланках виробничої системи, та комбінацією їх оновлення в цілому на підприємстві. Визначення закономірностей кількісного характеру, що стосуються процесів оновлення основних засобів, дозволяє встановити відповідні причинно-наслідкові зв'язки стосовно динаміки розвитку виробництва.

Визначення кількісних залежностей може служити підставою для постановки і розв'язання відповідних задач оптимізації щодо динаміки виробництва.

Список використаних джерел

1. *Domar E. Essays in the Theory of Economic Growth. New York, 1967.*
2. *Федоренко В.Г. Інвестування: підручник.- 2-ге вид.перероб. і доп.-К.: Алерта, 2008. – 448с.*
3. *Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми /О.М.Алимов, О.І.Амоша та ін.; за заг. ред.В.І. Ляшенка; ІЕП НАН України, КПУ. – Запоріжжя: КПУ, 2014.- 798 с.*
4. *Збірник наукових праць. Економічні науки. ПВНЗ «Буковинський університет», Випуск 11-Чернівці:Книги – XXI, 2015.-210с.*
5. *Денисенко М.П. Провайдинг інновацій: підручник/Денисенко М.П., Гречан А.П., М.В.Гаман та ін. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.- 448 с.*
6. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права: [зб.наук.пр./гол.ред. Л.А.Янковська]. Вип.16 – Львів, Галицька видавнича спілка, 2016.- 184с.*
7. *Васильок Л.І. Основні засоби сільськогосподарського призначення: потреба та забезпеченість / Л.І. Васильок, М. І. Герун, Г. М. Підлісецький та ін. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2009. – 98 с.*
8. *Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів./ Гетьман О.О., Шаповал В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.*
9. *Яшан Ю.В. Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22\(2\)_ekon/stat_20_1/66.pdf](http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/66.pdf)*